

DOI
УДК 338.48

*Исаджанов А. А., д.э.н., профессор
профессор
Международная исламская академия Узбекистана
Узбекистан, Ташкент*

ГЛОБАЛЬНЫЕ РИСКИ И ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ УСТОЙЧИВОГО ТУРИЗМА

Аннотация. В статье рассмотрены глобальные риски, связанные с негативным воздействием на окружающую среду и их влиянием на устойчивое экономическое развитие, выявлены особенности и обоснованы факторы, принципы и приоритетные направления развития устойчивого туризма.

Ключевые слова. Глобальные риски, окружающая среда, устойчивое развитие, глобальные цели устойчивого развития, устойчивый туризм.

*Isadjanov A. A., DSc, professor
professor
Uzbekistan international islamic academy,
Uzbekistan, Tashkent*

GLOBAL RISKS AND PRIORITIES FOR THE DEVELOPMENT OF SUSTAINABLE TOURISM

Annotation. The article examines global risks associated with negative impacts on the environment and their impact on sustainable economic development, identifies features and substantiates factors, principles and priority areas for the development of sustainable tourism.

Key words. Global risks, environment, sustainable development, global sustainable development goals, sustainable tourism.

Введение

Современное состояние мировой экономической системы во многом характеризуется наличием ряда рисков и угроз. Экологические риски относятся к потенциальным рискам для природной среды, экосистем и здоровья человека. Эти риски могут исходить из различных источников, включая загрязнение окружающей среды, изменение климата, стихийные бедствия и промышленную деятельность. Как правило, они часто состоят из совокупности сложных экономических, социальных и экологических явлений, тесно взаимодействующих друг с другом.

Антропогенное воздействие на окружающую среду превышает допустимые пределы и обусловлено рядом взаимосвязанных процессов.

Характерно, что экономический рост сопровождается ростом населения (большой частью в развивающихся странах) и уменьшением численности населения (в отдельных развитых странах и регионах), увеличением потребления ресурсов, деградацией окружающей среды, глобальным изменением климата, снижением биоразнообразия, опустыниванием значительной части территорий в отдельных регионах мира.

Понимание характеристик экологических рисков и угроз имеет решающее значение для устойчивого развития туристической индустрии и выработки комплекса мер по предотвращению, уменьшению и устранению существующих проблем.

Методы исследования

В работе использованы методы логического метода, классификации и систематизации, реферирования, обзора и анализа научных публикаций ученых и специалистов на основе баз данных рецензируемой научной литературы.

Результаты исследования

По мере усиления конфликтов с окружающей средой экономическое развитие становится более нестабильным в результате нарушения работы экосистемы. В этих условиях концепция устойчивого развития приобрела актуальный характер и нашла свое отражение в работе Всемирной встречи высокого уровня, состоявшейся в Копенгагене в 1995 году³⁸ [1]. В этом документе принят комплекс мер, направленных на создание условий для устойчивого развития. Он предусматривает широкое участие гражданского общества в разработке и реализации решений, определяющих благосостояние общества.

Можно выделить следующие три пути устойчивого развития туризма как стратегической отрасли экономики.

Во-первых, путь экстенсивного развития связан с расширением площади туристских территорий и кластеров, привлечением дополнительных работников, увеличением объемов туристических продуктов и услуг в условиях, когда рынок туристических услуг не насыщен и нет сильной конкуренции.

В январе 2023 года Всемирный экономический форум опубликовал «Отчет о глобальных рисках». В докладе освещаются проблемы устранения непосредственных и долгосрочных рисков. Согласно докладу, «неспособность смягчить последствия изменения климата» и неспособность адаптироваться к изменению климата являются наиболее серьезными рисками, прогнозируемыми на 2033 год. В докладе также отмечается, что социальная и политическая поляризация может еще больше снизить способность коллективного решения проблем для устранения этих

³⁸ Всемирная встреча на высшем уровне в интересах социального развития. 6–12 марта 1995 года, Копенгаген, Дания <https://www.un.org/ru/conferences/social-development/copenhagen1995>

глобальных рисков³⁹ [2]. Например, кризис стоимости жизни был определен как риск номер один в течение следующих двух лет, в то время как самым большим риском за 10-летний период была неспособность смягчить последствия изменения климата.

Отчет «Глобальные риски 2023» предупредил о возникающих рисках роста инфляции, долга и процентных ставок. Согласно последним прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), ожидается резкое снижение глобальной инфляции в развитых странах с почти 9 процентов в 2022 году до 6,5 процента в 2023 году и 4,1 процента в 2024 году⁴⁰ [3].

25 сентября 2015 г. на саммите по вопросам развития, прошедшем в штаб-квартире ООН, страны-члены ООН приняли программу «Устойчивое развитие 2030», которая состоит из 17 Целей устойчивого развития⁴¹ [4].

Эта программа предусматривает реализацию конкретных мер по борьбе с бедностью, неравенством, несправедливостью и изменением климата. Новые глобальные цели и комплексная программа развития, в отличие от 2000 года, предусматривают реализацию более глубоких реформ, направленных на устранение коренных причин бедности и обеспечение общего процесса развития для масс и каждого.

В следующем докладе ООН об устойчивом развитии (UN Sustainable Development Report 2024) 2024 год обозначен решающим периодом для глобального развития⁴² [5].

Известно, что Республика Узбекистан поддерживает программу устойчивого развития из 17 целей и 169 задач, разработанную ООН до 2030 года, и проводит системную работу в области устойчивого развития⁴³ [6].

Туризм является одной из крупнейших и наиболее быстро развивающихся отраслей в мире и становится все более важным источником дохода, занятости и благосостояния во многих странах. В настоящее время на туризм приходится большая доля валютных поступлений и доходов от экспорта, чем на любую другую отрасль в мире. Хотя туризм приносит значительные экономические выгоды многим странам, регионам и сообществам, как показывает практика, его быстрое расширение имеет серьезные экологические и социально-экономические последствия.

Наблюдается сокращение природных ресурсов и деградация окружающей среды, связанная с туризмом. Путешествие на дальние

³⁹ WEF's The Global Risks Report 2023. URL : <https://future-of-risk.captivate.fm/episode/wefs-the-global-risks-report-2023>.

⁴⁰ IMF, World Economic Outlook Report October 2022: Countering the cost-of-living crisis, October 2022. URL : <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/10/11/world-economic-outlookoctober-2022>.

⁴¹ Global Sustainable Development Report 2015 (Advance Unedited Version) (GSDR 2015)

⁴² UN Sustainable Development Report 2024. URL : <https://sdgs.un.org/publications/global-sustainable-development-report-2015-advance-unedited-version-gsdr-2015-17874> URL

: https://www.globalsociety.earth/post/un-sustainable-development-report-2024?gad_source=1&gclid=CjwKCAiA5Ka9BhB5EiwA1ZVtvLyCAIfgI9wuxEJnGQhVYeqs4oL-YSLab64I-3y8ZDsm7MVZwWZ01RoClrIQAvD_BwE

⁴³ Узбекистан поддерживает цели устойчивого развития ООН до 2030 года. URL : <http://www.trend.az/casia/uzbekistan/2438516.html>

расстояния приводит к сжиганию большого количества топлива и способствует изменению климата за счет выбросов CO₂. В результате развитие туризма может иметь как положительные, так и отрицательные последствия для дестинаций. Развитие устойчивого туризма пытается найти баланс между этими эффектами⁴⁴ [7].

Программа ООН по окружающей среде (UN Environment Programme) и Всемирная туристская организация (UNWTO) определили устойчивый туризм как «туризм, который полностью учитывает свои текущие и будущие экономические, социальные и экологические последствия и удовлетворяет потребности посетителей, промышленности, окружающей среды и принимающих сообществ»⁴⁵ [8].

Через устойчивое развитие туризма: во-первых, можно повысить осведомленность населения об охране окружающей среды; во-вторых, развить чувство идентификации с местной традиционной культурой и помочь населению увеличить свои доходы за счет создания местных рабочих мест; в-третьих, поскольку туристическая цепочка включает в себя несколько отраслей, превратить различные отрасли региона в зеленую и низкоуглеродную промышленность.

Устойчивое развитие туризма – это и внедрение механизмов формирования соответствующих моделей производства и культуры потребления при устойчивом экономическом развитии туристических территорий и сохранении социального и экологического баланса.

При этом, устойчивое развитие туризма может быть реализовано на основе следующих принципов: реализации концепции устойчивого развития туризма в гармонии со спросом и предложением; внедрения устойчивого развития туризма в масштабе 7М (моно, мини, микро, мета, мезо, макро и мега).

Таким образом, во-первых, концепция устойчивого развития туризма является одной из моделей развития туристических территорий, получившей широкую популярность в XXI веке и предусматривающей развитие при сохранении экономического, социального и экологического баланса.

Во-вторых, согласно исследованию, проведенному Всемирным советом путешествий и туризма (WTTC) в сотрудничестве с Oxford Economics, прогнозируется, что мировой туристический сектор будет способствовать повышению уровня занятости⁴⁶ [9].

В последние годы, несмотря на экономические и геополитические проблемы, восстановление сектора путешествий и туризма продолжилось быстрыми темпами.

⁴⁴ Soheila khoshnevis Yazdi. Sustainable Tourism. //American International Journal of Social Science. Vol. 1 No. 1; October 2012. URL :https://www.aijssnet.com/journals/Vol_1_No_1_October_2012/6.pdf

⁴⁵ UNEP & UNWTO, 2005: 11-12. Making Tourism More Sustainable – A Guide for Policy Makers). URL :<https://wedocs.unep.org/20.500.11822/8741>

⁴⁶ Global Travel & Tourism Catapults into 2023 Says WTTC. URL :<https://wtcc.org/news-article/global-travel-and-tourism-catapults-into-2023-says-wtcc>

Ожидается, что в 2033 году суммарная доля сектора путешествий и туризма в ВВП составит 11,6 процента (рисунок 1)⁴⁷ [10].

Рис. 1. Доля сектора путешествий и туризма в валовом внутреннем продукте

В таблице 1 показана роль сектора путешествий и туризма в национальной экономике 20 крупнейших стран мирового хозяйства.

Таблица 1

Роль сектора путешествий и туризма стран «Большой двадцатки» в национальной экономике⁴⁸

Страны	Доля сектора туризма в ВВП, млрд. долл. США	Доля сектора туризма в ВВП, %, 2021 г.	Изменение доли сектора туризма ВВП (%) 2021г.	Общая доля сектора туризма в 2021 г.		Изменение сектора туризма, 2021г. (%)	
				Внутри	Международный	Внутри	международный
США	1,271.2	5.5%	22.0%	94.8%	5.2%	28.0%	1.4%
КНР	814.3	4.6%	16.9%	97.0%	3.0%	5.5%	-27.4%
Германия	251.0	6.4%	5.0%	89.6%	10.4%	5.8%	11.8%
Япония	206.3	4.2%	22.9%	99.3%	0.7%	40.5%	-90.8%

⁴⁷ Share of travel and tourism's total contribution to GDP worldwide in 2019 and 2022, with a forecast for 2023 and 2033. URL :<https://www.statista.com/statistics/1099933/travel-and-tourism-share-of-gdp/>

⁴⁸ Travel & Tourism economic impact 2022, URL :<https://wtcc.org/research/economic-impact/economic-research/reports>

Италия	179.0	9.1%	58.5%	83.8%	16.2%	76.4%	19.8%
Индия	178.0	5.8%	43.6%	94.5%	5.5%	55.7%	-39.1%
Франция	177.9	6.5%	40.6%	70.0%	30.0%	51.5%	33.2%
Мексика	168.8	13.1%	23.6%	86.4%	13.6%	20.7%	58.6%
Великобритания	157.5	5.7%	40.3%	96.2%	3.8%	57.5%	-48.8%
Испания	113.1	8.5%	52.5%	59.5%	40.5%	52.3%	70.1%
Бразилия	103.5	6.4%	21.7%	96.0%	4.0%	29.9%	-10.6%
Канада	88.0	4.4%	24.4%	85.5%	14.5%	3.3%	4.2%
Австралия	76.5	4.7%	-6.8%	98.0%	2.0%	1.8%	-82.2%
Россия	66.0	3.7%	32.8%	86.9%	13.1%	8.3%	12.6%
Турция	59.3	7.3%	60.6%	38.0%	62.0%	7.4%	104.4%
Саудовская Аравия	51.5	6.5%	1.4%	72.8%	27.2%	6.7%	-7.0%
Южная Корея	48.8	2.7%	3.0%	71.4%	28.6%	3.6%	-23.3%
Аргентина	33.7	7.0%	39.3%	98.9%	1.1%	5.8%	-82.1%
Индонезия	28.9	2.4%	-10.3%	94.8%	5.2%	3%	-81.1%
Южная Африка	13.2	3.2%	8.4%	81.9%	18.1%	7.2%	-40.4%

Поскольку туристическая цепочка включает в себя несколько взаимосвязанных отраслей, устойчивый туризм может помочь превратить различные отрасли региона в зеленую и низкоуглеродную промышленность.

Заключение

Устойчивое развитие туризма представляет собой интегрированный и систематический подход, который объединяет социальные, экологические и экономические ценности. В настоящее время существуют различные модели

устойчивого развития туризма, но они не в полной мере охватывают факторы и показатели, обеспечивающие устойчивость туризма⁴⁹.

В этой связи необходимо разработать и реализовать ряд стратегических направлений развития устойчивого туризма. При этом важно, чтобы развитие туризма осуществлялось в соответствии со стратегиями устойчивого развития, рассматривая туристическую деятельность как часть устойчивого развития наряду с другими видами деятельности и влиянием на другие сектора. Необходимо развивать социальное сотрудничество путем разработки механизмов повышения готовности людей, занятых в сфере устойчивого туризма, к сотрудничеству. Вопрос устойчивого развития оказывает влияние на количество, качество услуг, потребляемых потребителем туристической продукции, тем самым формировать модели потребления, ведущие к устойчивому развитию туризма.

Использованные источники:

1. Всемирная встреча на высшем уровне в интересах социального развития. 6–12 марта 1995 года, Копенгаген, Дания <https://www.un.org/ru/conferences/social-development/copenhagen1995>
2. WEF's The Global Risks Report 2023. URL : <https://future-of-risk.captivate.fm/episode/wefs-the-global-risks-report-2023>.
3. IMF, World Economic Outlook Report October 2022: Countering the cost-of-living crisis, October 2022. URL :<https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/10/11/world-economic-outlookoctober-2022>.
4. Global Sustainable Development Report 2015 (Advance Unedited Version) (GSDR 2015)
5. UN Sustainable Development Report 2024. URL :<https://sdgs.un.org/publications/global-sustainable-development-report-2015-advance-unedited-version-gsdr-2015-17874> URL :https://www.globalsociety.earth/post/un-sustainable-development-report-2024?gad_source=1&gclid=CjwKCAiA5Ka9BhB5EiwA1ZVtvLyCAIfgI9wuxEJnGQhVYeqs4oL-YSLab64I-3y8ZDsm7MVZwWZ01RoCIrIQAvD_BwE
6. Узбекистан поддерживает цели устойчивого развития ООН до 2030 года. URL :<http://www.trend.az/casia/uzbekistan/2438516.html>
7. Soheila khoshnevis Yazdi. Sustainable Tourism. //American International Journal of Social Science. Vol. 1 No. 1; October 2012. URL :https://www.ajssnet.com/journals/Vol_1_No_1_October_2012/6.pdf
8. UNEP & UNWTO, 2005: 11-12. Making Tourism More Sustainable – A Guide for Policy Makers). URL :<https://wedocs.unep.org/20.500.11822/8741>
9. Global Travel & Tourism Catapults into 2023 Says WTTC. URL :<https://wtcc.org/news-article/global-travel-and-tourism-catapults-into-2023-says-wtcc>

⁴⁹ Королева И. С. Модель устойчивого туризма на староосвоенных территориях. URL :<https://cyberleninka.ru/article/n/model-ustoychivogo-turizma-na-starosvoennyh-territoriyah>

10. Share of travel and tourism's total contribution to GDP worldwide in 2019 and 2022, with a forecast for 2023 and 2033. URL :<https://www.statista.com/statistics/1099933/travel-and-tourism-share-of-gdp/>
11. Travel & Tourism economic impact 2022, URL :<https://wttc.org/research/economic-impact/economic-research/reports>
12. Королева И. С. Модель устойчивого туризма на староосвоенных территориях. URL :<https://cyberleninka.ru/article/n/model-ustoychivogo-turizma-na-starosvoennyh-territoriyah>